

Bachelorarbeit

Vergleich einfacher Methoden zur Messung der Baumbiomasse und des Kohlenstoffgehaltes in Auwäldern - am Beispiel Hufeisen Sierndorf

*Comparison of simple methods for measuring tree biomass and
carbon content in riparian forests– using the example of Hufeisen
Sierndorf*

verfasst von

Sophie RUDORFER

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umwelt- und Bioressourcenmanagement

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, September 2024

Betreut von

Assoc. Prof.ⁱⁿ Priv.-Doz.ⁱⁿ Mag. Dr.ⁱⁿ Gabriele
Weigelhofer
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
BOKU University

Mitbetreut von

Dipl.-Ing.ⁱⁿ Eva Feldbacher
Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement
Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt
BOKU University

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Wien, 27.09.2024

Sophie RUDORFER (eigenhändig)

Affidavit

I hereby declare that I have authored this master thesis independently, and that I have not used any assistance other than that which is permitted. The work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise. All ideas taken in wording or in basic content from unpublished sources or from published literature, as well as those which were generated using artificial intelligence tools, are duly identified and cited, and the precise references included.

I further declare that this master thesis has not been submitted, in whole or in part, in the same or a similar form, to any other educational institution as part of the requirements for an academic degree.

I hereby confirm that I am familiar with the standards of Scientific Integrity and with the guidelines of Good Scientific Practice, and that this work fully complies with these standards and guidelines.

Vienna, 27.09.2024

Sophie RUDORFER (*manu propria*)

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	ii
Affidavit.....	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Kurzzusammenfassung/Abstract.....	iv
1 Einleitung.....	1
2 Material und Methoden	3
2.1 Untersuchungsgebiet.....	3
2.2 Erhebungsmethoden.....	5
2.2.1 Bestimmung der Baumart mit <i>Flora Incognita</i> und <i>Pl@ntNet</i>	5
2.2.2 Messung des Baumdurchmessers mithilfe eines Maßbandes	5
2.2.3 Messung des Baumdurchmessers mit der Handspanntechnik	5
2.2.4 Baumhöhenmessung mit <i>Trees</i>	6
2.2.5 Baumhöhenmessung mit dem Försterdreieck	6
2.2.6 Bestimmung der Baubiomasse mit der Winkelzählprobe.....	6
2.3 Datenaufbereitung.....	7
2.3.1 Berechnungen zur Biomasse.....	7
2.3.2 Berechnung des Kohlenstoffgehaltes und des CO ₂ -Sequestrierungspotentials ...	8
2.3.3 Bewertungskriterien	9
3 Ergebnisse.....	10
3.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Erhebung	10
3.1.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Baumartenbestimmung.....	10
3.1.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Höhenmessung	10
3.1.3 Ergebnisse Methodenvergleich – Messung des Durchmessers	12
3.1.4 Ergebnisse Methodenvergleich – Winkelzählprobe	13
3.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Berechnung.....	14
3.2.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Biomasseberechnung.....	14
3.2.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Kohlenstoff- und CO ₂ -Berechnungen	15
3.3 Ergebnisse Standortvergleich.....	16
3.3.1 Ergebnisse Biodiversitätsanalyse.....	16
3.3.2 Ergebnisse Biomasseverteilung (lebend und Totholz)	17
4 Diskussion	18
5 Schlussfolgerung	22
6 Anhang.....	23
Literaturverzeichnis	25
Tabellenverzeichnis	28
Abbildungsverzeichnis.....	29

Kurzzusammenfassung/Abstract

Auwälder sind einzigartige Ökosysteme, die eine Vielzahl an Ökosystemdienstleistungen erbringen. Unter anderem stellen sie durch die Aufnahme von atmosphärischem Kohlenstoff und dessen Speicherung in der Boden- und Pflanzenbiomasse wichtige CO₂-Senken dar. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Methoden zur Messung und Berechnung der Baumbiomasse und der in ihr gespeicherten Kohlenstoff- und CO₂-Mengen untersucht. Hierzu wurden im Untersuchungsgebiet Hufeisen Sierndorf an fünf verschiedenen Untersuchungsstandorten Erhebungen durchgeführt. Ein Fokus lag auf der möglichst einfachen Durchführbarkeit der Methoden, sodass diese für die Anwendung durch Citizen Scientists geeignet sind. Der Vergleich der Erhebungsmethoden zeigt kaum Unterschiede zwischen den untersuchten Methoden zur Höhenmessung (*Trees*, Försterdreieck). Es besteht jedoch die Vermutung, dass die Methode des Försterdreiecks robuster gegenüber Ungenauigkeiten ist. Bei der Messung des Baumdurchmessers wurde festgestellt, dass die Methode der Handspanntechnik höhere Schwankungsbreiten als die Messung mit Maßband aufweist. Die Winkelzählprobe (WZP) bedarf einer ausführlichen Erklärung, ist während der Felderhebung jedoch rasch durchführbar. Im Zuge des Vergleichs verschiedener Berechnungsmethoden zeigt die Verwendung baumartspezifischer Werte einen eindeutigen Einfluss auf das Ergebnis. Im Mittel liegt dieser bei 9,5 % (Biomasseberechnung) und 14,6 % (Kohlenstoff- bzw. CO₂-Berechnung). Ebenso zeigten sich Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Berechnungsmethoden mit den Werten der Einzelbaumvermessungen und jener Methode, die mit den Werten der WZP rechnet. Es wird vermutet, dass die Qualität der gesammelten Daten stark von der Vegetation und der Repräsentativität des Untersuchungsstandortes abhängt.

Schlagworte: Citizen Science, Winkelzählprobe, Kohlenstoffspeicherung, CO₂-Sequestrierung, Auwald, Flussauen

Riparian forests are unique ecosystems that provide a variety of ecosystem services. Among other things, they represent important CO₂ sinks by absorbing atmospheric carbon and storing it in soil and plant biomass. In this study, methods for measuring and calculating tree biomass and the amounts of carbon and CO₂ stored in it were investigated. For this purpose, data collections were carried out at five different study sites in the Hufeisen Sierndorf study area. One focus was on keeping the methods as easy as possible so that they are suitable for use by citizen scientists. The comparison of the tested methods shows hardly any differences between the analysed methods for height measurement (*Trees*, forester triangle). However, it can be assumed that the forester triangle is more resilient against inaccuracies. When measuring the tree diameter, it was found that the hand span method has higher fluctuations than the measurement with measuring tape. The angle count sampling (ACS) requires a detailed explanation, but can be carried out quickly during the field survey. When comparing different calculation methods, the use of tree species-specific values has a clear influence on the result. On average, this is 9.5 % (biomass calculation) and 14.6 % (carbon and CO₂ calculation). There were also differences between the results of the calculations using the values from the individual tree measurements and the method that uses the values from the ACS. It is assumed that the quality of the collected data depends strongly on the vegetation and representativeness of the study site.

Keywords: citizen science, angle count sampling, carbon storage, CO₂-sequestration, riparian forest, floodplains

Restore4Life

RESTORING WETLANDS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

1 Einleitung

Flussauen und Auwälder stellen überaus komplexe Ökosysteme dar, die durch ihre spezifischen Verhältnisse hohen ökologischen Wert bergen und eine große Menge an Ökosystemdienstleistungen bereitstellen. So sind sie beispielsweise Nährstoffspeicher und ein wichtiges Element in der Hochwasserretention. Außerdem stellen sie Habitate für eine Vielzahl an Pflanzen- und Tierarten dar (Mehl et al., 2013). Hier ist besonders das Totholzvorkommen hervorzuheben, welches vor allem Pilzen, Käferarten und anderen Insekten Lebensraum bietet (Österreichische Bundesforste AG, 2008). Eine weitere wichtige Funktion von Flussauen ist ihre Wirkung als Kohlenstoffspeicher. Diese umfasst sowohl den Boden, als auch die Pflanzenbiomasse (Mehl et al., 2013). Die Erforschung des Potentials von Auegebieten als Kohlenstoffsinken und ihrer daraus ableitbaren Kohlenstoffdioxidsequestrierung wurde bereits in einigen Studien untersucht (Dybala et al., 2019, Rieger et al., 2015).

Gleichzeitig sind Auegebiete jedoch vor allem durch anthropogene Eingriffe wie der Regulierung von Flüssen, der Verbauung von Flussufern oder der Trockenlegung von Feuchtgebieten bedroht oder bereits zerstört (Kollmann et al., 2019). Dies trifft auch auf die March-Thaya-Auen zu, auf die sich diese Arbeit bezieht (WWF Österreich, s.a.). Zusätzlich stellen der Klimawandel und der damit einhergehende sinkende Wasserspiegel, aber auch der Vormarsch neophytischer Arten Gefährdungen für heimische Flussauen dar (Restore4Life, s.a.a). In den letzten Jahrzehnten gab es daher Projekte, die sich für die Wiederherstellung eines möglichst ungestörten Auegebietes eingesetzt haben. Eines davon ist das Life+ Projekt Renaturierung Untere March-Auen. Hierbei wurden zwischen 2011 und 2019 unter anderem landwirtschaftliche Flächen in Feuchtwiesen rückgeführt, und der durch Flussregulierungen abgeschnittene Altarm Angern wieder an die March angeschlossen (viadonau, 2021). Ein weiteres Beispiel stellt das momentan laufende und von der Europäischen Union mitfinanzierte Projekt Restore4Life dar. Im Zuge des Projektes werden unterschiedliche Schritte zur Wiederherstellung der Auwälder und Feuchtgebiete im gesamten Einzugsgebiet der Donau gesetzt. Restore4Life verfolgt hierbei den Einsatz von Citizen Science (Restore4Life, s.a.b). Für Citizen Science existiert zwar keine allgemein gültige Definition, grundsätzlich bezeichnet es aber die aktive Partizipation von Bürger*innen an wissenschaftlichen Projekten (Vohland et al., 2021). Restore4Life setzt hierbei auf die aktive Mithilfe von Bürger*innen beim Monitoring gesetzter Revitalisierungsmaßnahmen. Dies ist notwendig um herauszufinden, ob die gesetzten Maßnahmen tatsächlich ihre gewünschte Wirkung zeigen. Neben der Messung von Biodiversitätsindikatoren könnten Citizen Scientists auch eingesetzt werden, um Informationen über die Biomassemengen in Auegebieten zu erlangen. Mithilfe dieser Daten kann wiederum berechnet werden, wie groß die Menge an gespeichertem Kohlenstoff in Auegebieten tatsächlich ist und welches Potential als CO₂-Senke daraus ableitbar ist (Österreich forscht, 2024).

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit werden (1) einfache Methoden zur Erfassung der Baumbiomasse in Auegebieten getestet und in Bezug auf ihre Anwenderfreundlichkeit, den benötigten Zeitaufwand und ihre Ergebnisse verglichen. Die Methoden sollen für den Einsatz in Citizen Science Projekten geeignet sein, weshalb eine einfache Umsetzung im Fokus steht. Die getesteten Erhebungsmethoden umfassen das Försterdreieck und die App *Trees* zur Höhenmessung, die Handspannentechnik und die Messung mit Maßband zur Messung des Durchmessers und die Winkelzählprobe. Weiters wird untersucht (2) wie sich die Ergebnisse verschiedener Methoden zur Berechnung der Baumbiomasse, des Kohlenstoffgehaltes und des CO₂-Sequestrierungspotenzials unterscheiden. Hierzu werden ebenfalls einfache

Berechnungsverfahren angewandt und ihre Ergebnisse miteinander verglichen. Zusätzlich werden (3) mögliche Unterschiede zwischen den untersuchten Standorten im Auegebiet bezüglich der vorkommenden Baumarten, der Baumbiomasse und ihrer Funktion als Kohlenstoffspeicher untersucht.

Es wird angenommen, dass (1.1) die getesteten Mobiltelefon-Apps zur Bestimmung der Baumarten kaum Unterschiede aufweisen. Ebenso wird vermutet, dass (1.2) der Zeitaufwand für die Erhebung mit der Winkelzählprobe wesentlich geringer ausfällt, als bei einer individuellen Vermessung der Höhe und des Durchmessers bei Einzelbäumen. Sowohl bei der Höhenmessung, als auch bei der Messung des Durchmessers wird angenommen, dass zwischen den Ergebnisabweichungen und der Baumhöhe bzw. dem Baumdurchmesser ein positiver linearer Zusammenhang besteht. Außerdem wird vermutet, dass (1.3) die Abweichungen der Ergebnisse mit steigender Baumhöhe bzw. steigendem Durchmesser linear zunehmen. Es wird angenommen, dass (2) sich die Ergebnisse der unterschiedlichen Berechnungsmethoden mithilfe der Werte aus den Einzelbaummessungen (Höhen- und Durchmessermessung) nur geringfügig voneinander unterscheiden. Bei den Berechnungen mit den Werten aus der Winkelzählprobe werden jedoch deutlich abweichende Ergebnisse erwartet. Bezüglich des Standortvergleichs wird erwartet, dass (3.1) neben heimischen Auwaldhölzern wie *Fraxinus excelsior*, *Salix alba* und *Ulmus laevis* auch neophytische Arten im untersuchten Auwaldgebiet zu finden sind. Es besteht die Annahme, dass (3.2) jene Standorte, die sich näher am Flussufer befinden (Standort 1_MU, Standort 2_MA) aufgrund niedrigerer Baumhöhen weniger Baumbiomasse und somit auch eine geringere Kohlenstoffspeicherkapazität der Baumbiomasse aufweisen, als jene Standorte mit größerer Entfernung zum Flussufer (Standort 3_AD_1, Standort 4_AD_2). Außerdem wird damit gerechnet, dass (3.3) im Uferbereich (Standort 1_MU) aufgrund oftmaliger Überschwemmungen weniger Totholz zu finden ist, als in weiterer Entfernung zum Wasser.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet umfasst das Gebiet rund um das Hufeisen Sierndorf, welches Teil der March-Thaya-Auen ist. Beim Hufeisen Sierndorf handelt es sich um einen Altarm der March, der am flussabwärtigen Ende über einen Graben mit dem Hauptfluss verbunden ist. Im Westen ist das Auegebiet durch einen Damm von landwirtschaftlich genutzten Flächen abgegrenzt.

Die March-Thaya-Auen befinden sich im Nordosten Österreichs an der Grenze zur Slowakei und sind seit 1996 als Natura2000-Gebiet ausgewiesen. Seit 2007 sind sie außerdem Teil des Ramsargebietes March-Thaya-Donau-Auen, das sich entlang der Flüsse Thaya und March bis zur Donau erstreckt (Amt der NÖ Landesregierung, 2009, Weinviertel, s.a.). Das Gebiet weist, unter anderem durch wiederkehrende Überschwemmungen, eine Vielzahl an unterschiedlichen Habitaten mit einer großen Pflanzen- und Tierartenvielfalt auf. Klimatisch sind die March-Thaya-Auen kontinental geprägt (Amt der NÖ Landesregierung, 2009). Die nächstgelegene Messstation Hohenau wies im Jahr 2023 eine Jahresmitteltemperatur von 11,3 °C und knapp 2000 Sonnenscheinstunden auf. Die Jahresniederschlagsmenge betrug 669 mm während die mittlere Windgeschwindigkeit bei 2,6 m/s lag (GeoSphere Austria, s.a.).

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet an fünf verschiedenen Standorten mit einer Fläche von je 100 m² (10x10 m) Daten erhoben. Bei der Auswahl der Standorte wurde versucht auf eine möglichst große Repräsentativität der Vegetation für das umgebende Gebiet zu achten. Aufgrund der sehr geringen Standortanzahl (n=5) kann diese Repräsentativität jedoch nicht statistisch untermauert werden. Die genaue Lage der Standorte kann Abbildung 1 entnommen werden.

Abbildung 1: Darstellung des Untersuchungsgebietes Hufeisen Sierndorf und der 5 Untersuchungsstandorte (eigene Darstellung; Luftbild: GKU, NLC, Land NÖ, BEV, Maxar, Microsoft; kleine Übersichtskarte: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS; Esri, CGIAR, USGS)

Die einzelnen Untersuchungsstandorte lassen sich wie folgt beschreiben:

STANDORTBESCHREIBUNG	STANDORTAUFNAHME
<p>1 – Marchufer (MU) Standort 1 befindet sich direkt am Ufer der March. Er ist durch geringere Baumhöhen und tiefhängende Äste geprägt. Der Unterwuchs ist ein- bis eineinhalb Meter hoch und setzt sich fast ausschließlich aus Brennnesseln zusammen. Die durchschnittliche Baumhöhe beträgt 30 Meter.</p>	<p><i>Foto: Eva Feldbacher</i></p>
<p>2 – Mündung Altarm (MA) Standort 2 befindet sich zwischen der March und der Mündung des Altarms. Hier finden sich vor allem Flatterulmen. Der Unterwuchs ist überwiegend durch Brennnesseln geprägt. Die durchschnittliche Baumhöhe beträgt rund 35 Meter.</p>	<p><i>Foto: Eva Feldbacher</i></p>
<p>3 – Grenze Auwald-Damm 1 (AD_1) Standort 3 befindet sich rund 0,25 Kilometer von der March entfernt und grenzt direkt an einen Damm, der den Auwald von den dahinterliegenden landwirtschaftlichen Flächen trennt. Er weist einen hohen krautigen Unterwuchs aus Brennnesseln und Marchastern auf. Die durchschnittliche Baumhöhe liegt bei rund 30 Metern.</p>	<p><i>Foto: Eva Feldbacher</i></p>
<p>4 – Grenze Auwald-Damm 2 (AD_2) Standort 4 befindet sich rund 0,25 Kilometer von der March entfernt und grenzt direkt an einen Damm, der den Auwald von den dahinterliegenden landwirtschaftlichen Flächen trennt. Der Unterwuchs ist auf diesem stark durch Eschen geprägten Standort nur noch rund 20 Zentimeter hoch und besteht vorwiegend aus Marchastern. Die durchschnittliche Baumhöhe liegt bei ungefähr 30 Metern.</p>	<p><i>Foto: Sophie Rudorfer</i></p>
<p>5 – Auwald neben Altarm (AA) Standort 5 befindet sich in einer Senke nur wenige Meter vom Ufer des Altarms (Hufeisen) entfernt. Er grenzt direkt an einen Schotterweg. Die Baumhöhen liegen bei rund 25 Metern. Der Unterwuchs besteht überwiegend aus Brennnesseln, ist jedoch weniger dicht als auf den anderen untersuchten Standorten.</p>	<p><i>Foto: Sophie Rudorfer</i></p>

2.2 Erhebungsmethoden

Im Zuge der Datenerhebung wurden an jedem der fünf zuvor beschriebenen Standorte die gleichen Methoden zur Erhebung der Biomasse und zur Bestimmung der Baumarten durchgeführt. Zu den untersuchten Methoden zählen die Baumartenbestimmung mit den Mobiltelefon-Apps *Flora Incognita* und *Pl@ntNet*, die Messung des Baumdurchmessers mithilfe eines Maßbandes und mithilfe der Handspannentechnik, die Baumhöhenbestimmung mithilfe der Mobiltelefon-App *Trees* und mithilfe des Försterdreiecks und die Bestimmung der Baumbiomasse mithilfe der Winkelzählprobe. Alle Daten wurden im Zuge einer einmaligen Felderhebung am 07.05.2024 bei leichtem Regen generiert. Eine Erhebung des Totholzvorkommens war ebenfalls geplant. Das Auffinden von liegendem Totholz erwies sich im Laufe der Felderhebung allerdings aufgrund des teilweise sehr dichten Unterwuchses als problematisch. Aus diesem Grund wurde das Totholz nicht in die Berechnungen zur Baumbiomasse, zum Kohlenstoffgehalt und zum CO₂-Sequestrierungspotenzials in Kapitel 3.2 miteinbezogen.

2.2.1 Bestimmung der Baumart mit *Flora Incognita* und *Pl@ntNet*

Um die auf den untersuchten Standorten vorkommenden Baumarten zu identifizieren, wurden die Apps *Flora Incognita* und *Pl@ntNet* genutzt (Mäder et al., 2021, PlantNet, 2014). Beide Apps bieten die Möglichkeit Pflanzen entweder direkt durch das Aufnehmen von Fotos, oder durch das spätere Hochladen von Fotos zu bestimmen. In den meisten Fällen konnten die Baumarten bereits vor Ort bestimmt werden, bei schlechter Internetverbindung wurde die Bestimmung später nachgeholt. In dieser Arbeit wird für die Bezeichnung der vorkommenden Baumarten ausschließlich der wissenschaftliche Name genutzt. Die zugehörigen Trivialnamen sind in Kapitel 6 aufgelistet. Die Benutzeroberfläche der beiden Apps sind ebenfalls in Kapitel 6 abgebildet (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11).

2.2.2 Messung des Baumdurchmessers mithilfe eines Maßbandes

Um den Umfang der Bäume zu ermitteln wurde ein Maßband in 1,30 m Höhe um den Stamm gelegt und das Ergebnis abgelesen. Die Messung in Höhe von 1,30 m wird als Brusthöhendurchmesser bezeichnet und ist ein in der Forstwirtschaft typischer Wert, der zur Vereinheitlichung der Messungen dienen soll. Um den Durchmesser des Baumes zu ermitteln wurde der gemessene Umfang durch Pi dividiert (Lockow, 2022).

$$D = U/\pi \text{ (Baumdurchmesser = gemessener Umfang / Pi)}$$

2.2.3 Messung des Baumdurchmessers mit der Handspannentechnik

Die Handspannentechnik dient der Ermittlung des Baumdurchmessers ohne Maßband oder Kluppe. Um diese Methode anwenden zu können wurde zuerst die eigene Handspanne gemessen. Hierzu wurden Daumen und kleiner Finger abgespreizt und der sich ergebende Abstand zwischen diesen beiden Fingerspitzen gemessen. Im nächsten Schritt wurde der Zählerfaktor berechnet, indem die gemessene Handspanne durch Pi dividiert wurde. Während der Datenerhebung im Auwald wurde eine markante Stelle am Stamm des zu messenden Baumes gesucht, oder eine beliebige Stelle mit einem Blatt oder Zweig markiert. Anschließend wurde in einer Höhe von 1,30 Meter damit begonnen die Handspanne an der markierten Stelle

am Stamm anzulegen. Die Handspanne wurde immer weiter um den Baum gelegt, bis man wieder an der markanten Ausgangsstelle angekommen war. Um den Durchmesser des Baumes zu berechnen wurde die Anzahl der benötigten Handspannen je Baum mit dem zuvor berechneten Zählerfaktor multipliziert (Lockow, 2022, Forst erklärt, 2021).

$$\text{Zählerfaktor} = \text{Handspanne in cm} / \pi$$

$$\text{Baumdurchmesser} = \text{Anzahl der Handspannen} * \text{Zählerfaktor}$$

2.2.4 Baumhöhenmessung mit *Trees*

Die App *Trees* ist ein einfach zu bedienendes Tool, um die Höhe von Bäumen zu messen (Forest Monitoring Tools, 2019). Zuerst wurde die Distanz zum Baum, mit Schrittmaß geschätzt. Um große Ungenauigkeiten durch schleifende Winkel zu vermeiden und möglichst aussagekräftige Ergebnisse zu erlangen, wurde die Distanz umso größer gewählt, je höher der Baum war. Neben der Distanz zum Baum benötigt die App für die Höhenmessung auch den Winkel zur Spitze der Baumkrone und den Winkel zum Fuße des Baumes. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass das Mobiltelefon nur vorsichtig geneigt wird und es auf selber Höhe über dem Boden gehalten wird. Die Benutzeroberfläche der App ist in Kapitel 6 dargestellt (siehe Abbildung 12).

2.2.5 Baumhöhenmessung mit dem Försterdreieck

Beim Försterdreieck, auch Spazierstockmethode genannt, wird der Strahlensatz genutzt, um die Baumhöhe zu ermitteln. Man benötigt einen Stock, den man mit ausgestrecktem Arm vertikal nach oben gerichtet hält. Jener Teil des Stockes, der über der Angriffsstelle nach oben ragt, sollte genauso lang sein wie der ausgestreckte Arm, sodass sich zwischen Arm und Stock ein gleichschenkeliges Dreieck mit rechtem Winkel bildet. Als Überprüfung wo der Stock gegriffen werden muss, um die richtige Länge zu haben, kann er zuerst an den Arm angelegt werden. Danach entfernt man sich solange langsam rückwärts vom zu messenden Baum, bis der gesamte Baum der Länge des Stockes entspricht. Die Kronenspitze sollte mit dem oberen Ende des Stockes übereinstimmen, während der Fuß des Baumes direkt hinter der Angriffsstelle am Stock liegen sollte. Die Höhe des Baumes errechnet sich nun aus der Distanz zum Baum, die mit der eigenen Augenhöhe addiert wird (Lockow, 2022, Forst erklärt, 2021).

$$\text{Baumhöhe} = \text{Distanz zum Baum (bei Überlagerung Stock und Baum)} + \text{Augenhöhe}$$

2.2.6 Bestimmung der Baumbiomasse mit der Winkelzählprobe

Die Winkelzählprobe ist ein Schätzverfahren zur Bestimmung der Grundfläche eines Waldbestandes und in weiterer Folge für die Bestimmung der vorhandenen Biomasse. Bei dem von Walter Bitterlich entwickelte Verfahren benötigt man ein Plättchen mit definierter Breite, welches dann in definierter Entfernung vor dem eigenen Auge gehalten wird. Man bestimmt einen fixen Standort in einem Waldbestand und dreht sich einmal um die eigene Achse, während man alle sichtbaren Bäume mit dem Plättchen in Brusthöhe (1,30 m) anvisiert. Alle Bäume, die breiter als das Plättchen erscheinen, werden mit 1 gezählt. Bäume die exakt der Breite des Plättchens entsprechen, werden mit 0,5 gezählt. Bäume die schmaler als das Plättchen erscheinen, werden nicht gezählt. Zur Berechnung der Grundfläche in m²/ha wird das Gesamtergebnis der Zählung mit einem Zählerfaktor multipliziert. Dieser Zählerfaktor wird durch

die Breite des verwendeten Plättchens und dessen Entfernung vom Auge bestimmt. Er berechnet sich wie folgt (Lockow, 2022, Rose, 2013):

$$\text{Zählfaktor} = ((\text{Breite des Messplättchens} * 50) / \text{Entfernung vom Auge})^2$$

Für die Umsetzung der Winkelzählprobe können neben dem sogenannten Bitterlichstab, einem forstwirtschaftlichen Messinstrument, auch Alternativen zum Einsatz kommen. So kann beispielsweise der eigene Daumen als Messplättchen und die Armlänge als Entfernung vom Auge herangezogen werden. Die Daten dieser Arbeit wurden mithilfe eines einfachen selbstgebauten Bitterlichstabes erhoben. Hierzu wurde ein exakt 1 Zentimeter breites Metallplättchen an einem Ende durchbohrt um es an einer Schnur zu befestigen. Auf dieser Schnur wurden drei verschiedene Entfernungen eingezeichnet, die in Kombination mit der Metallplättchenbreite jeweils die Zählfaktoren 1, 2 und 4 ergaben (Süßfleisch, 2021).

2.3 Datenaufbereitung

Im Zuge der Datenaufbereitung wurden Berechnungen zur Ermittlung der Biomasse, dem Kohlenstoffgehalt und zum CO₂-Sequestrierungspotential der untersuchten Flächen durchgeführt. Für den Vergleich der Messmethoden wurden drei Kriterien entwickelt. Statistische Auswertungen wurden mit Microsoft Excel und R Commander durchgeführt.

2.3.1 Berechnungen zur Biomasse

Mithilfe einfacher Berechnungen wurde aus den gesammelten Daten die durchschnittliche Biomasse an den untersuchten Standorten berechnet. Insgesamt kamen vier verschiedene Berechnungsmethoden zur Anwendung. Die Ergebnisse aller Berechnungen werden in Vfm/ha (Vorratsfestmeter/Hektar) dargestellt. Um Verwechslungen mit den später folgenden Berechnungen zum Kohlenstoff- und CO₂-Gehalt zu vermeiden, wird den Berechnungsmethoden dieses Kapitels ein B für Biomasse vorangestellt.

B-Berechnungsmethode 1 – mit der Formel nach Denzin

Mithilfe der Höhenmessungen (durchschnittliche Höhe aus Messung mit App und Försterdreieckmessung) und der Durchmessermessungen (Maßbandmessungen) wurde die Biomasse über die Formel nach Denzin berechnet (Pretzsch, 2019). Anschließend wurden die Ergebnisse je Standort auf einen Hektar hochgerechnet.

$$\text{BHD}^2/1000 \text{ (Brusthöhdurchmesser}^2/1000) \text{ +/- } 3 \% \text{ der Vfm je m Höhenunterschied}$$

Für die Höhenkorrektur wurde bei allen Bäumen eine Normalhöhe von 24 m und ein Korrekturfaktor von +/-3 % je m Höhenunterschied angenommen. Dies entspricht den Werten der als Referenzbaumart angenommenen Eiche (forst-rast, s.a.).

B-Berechnungsmethode 2 – mit einer allgemeinen Formzahl

Aus den Messungen des Durchmessers (Maßbandmessungen) wurden mithilfe der Kreisformel die Grundflächen aller Bäume am Standort berechnet. Die einzelnen Grundflächen in m² wurden anschließend mit den Baumhöhen und einer allgemeinen Formzahl (0,5) multipliziert. Durch die Formzahl, auch Formfaktor genannt, wird abgebildet, dass Baumstämme keinem einfachen Zylinder entsprechen, sondern ihr Volumen nach oben hin abnimmt. Schließlich wurden die Ergebnisse je Standort auf einen Hektar hochgerechnet (Pretzsch, 2019).

$$(BHD/2)^2 * \pi * H * f \text{ ((Brusthöhdurchmesser/2)^2 * \pi * Höhe * Formzahl)}$$

B-Berechnungsmethode 3 – mit baumartspezifischen Formzahlen

Um den Einfluss der Formzahl auf die Biomasse zu ermitteln, wurde die B-Berechnungsmethode 2 auch mit baumartspezifischen Formzahlen durchgeführt. Hierzu wurden die Formzahlen nach dem FABio-Waldmodell des Instituts für angewandte Ökologie herangezogen (Böttcher et al., 2018).

B-Berechnungsmethode 4 – mit den Ergebnissen der Winkelzählprobe

Mithilfe der Daten aus der Winkelzählprobe wurde die ermittelte Grundfläche in m²/ha mit der durchschnittlichen Höhe der Bäume je Untersuchungsstandort in m und einer allgemeinen Formzahl (0,5) multipliziert (Lockow, 2022).

$$G \cdot H \cdot f \text{ (Grundfläche} \cdot \text{Höhe} \cdot \text{Formzahl)}$$

2.3.2 Berechnung des Kohlenstoffgehaltes und des CO₂-Sequestrierungspotentials

Um den Kohlenstoffgehalt der Biomasse in kg zu bestimmen, wurden verschiedene Berechnungsmethoden angewandt. Bei den Berechnungsmethoden 1 und 2 wurde das C-Gewicht mit dem Faktor 3,67 multipliziert, um das CO₂-Sequestrierungspotential zu erhalten. Die Herleitung des Faktors zur Berechnung des CO₂-Gewichtes aus dem Kohlenstoffgewichtes erfolgte folgendermaßen:

$$\text{Umrechnungsfaktor} = \text{Massenverhältnis CO}_2/\text{C} = 44/12 = \mathbf{3,67}$$

$$\text{molare Masse C} = 12 \text{ g/mol}$$

$$\text{molare Masse O} = 16 \text{ g/mol}$$

$$\text{molare Masse CO}_2 = 44 \text{ g/mol} (=12+16 \cdot 2)$$

Um Verwechslungen mit den Berechnungen zur Biomasse zu vermeiden wurde den Berechnungsmethoden zur Kohlenstoff- bzw. CO₂-Ermittlung ein C für Kohlenstoff vorangestellt.

C-Berechnungsmethode 1 – mit einer allgemeinen Dichte

Das zuvor berechnete Volumen je Baum in V_{fm} (nach Denzin) wurde mit der allgemeinen Dichte von 530 kg/m³ multipliziert (ForTomorrow, s.a.). Da der Kohlenstoffgehalt eines Baumes im Durchschnitt bei 50 % des Gewichtes der Biomasse liegt, wurde das Ergebnis erneut mit 0,5 multipliziert (Schulz, s.a., Böttcher et al., 2018, ForTomorrow, s.a.). Dieses Ergebnis gibt nur den Kohlenstoffgehalt der Stammbiomasse aus und kann somit noch nicht mit den Berechnungsmethoden verglichen werden, die auch die Wurzel- und Kronenbiomasse umfassen. Zur Korrektur dieses Unterschiedes wurde ein Expansionsfaktor von 1,4 angewandt (Schulz, s.a., ForTomorrow, s.a.). Dieser Faktor entspricht einer vereinfachten Annahme, um die Berechnung möglichst unkompliziert zu gestalten. Je nach Baumart und Berechnungsmethode existieren in der Literatur jedoch zahlreiche weitere, teilweise stark voneinander abweichende Expansionsfaktoren (IPCC, 2003, Pretzsch, 2019, Magalhães & Seifert, 2005, Sanquetta et al., 2011).

$$\rho \cdot 0,5 \cdot V_{fm} \cdot 1,4 \text{ (Dichte} \cdot 0,5 \cdot \text{Vorratsfestmeter} \cdot 1,4)$$

C-Berechnungsmethode 2 – mit baumartspezifischen Dichten

Um den Einfluss der Dichte auf die Berechnung des Kohlenstoffgehaltes zu ermitteln, wurde die C-Berechnungsmethode 1 zusätzlich mit baumartspezifischen Dichten durchgeführt.

Hierfür wurden die baumartspezifischen Dichtewerte einer Studie von Vries et al. (2003) herangezogen.

C-Berechnungsmethode 3 – mit Schätztabellen-Einzelbäume

Mithilfe von Schätztabellen wurde das CO₂-Sequestrierungspotential aller Einzelbäumen ermittelt, nach Standorten aufsummiert und schließlich auf einen Hektar hochgerechnet (Klein & Schulz, 2011). Um den C-Gehalt zu ermitteln wurde das Ergebnis durch den Umrechnungsfaktor 3,67 dividiert. Für die Ermittlung mithilfe der Schätztabellen wurde die durchschnittliche Baumhöhe und der Durchmesser der Maßbandmessung verwendet.

C-Berechnungsmethode 4 – mit Schätztabellen-WZP-Ergebnisse

Zusätzlich wurde das CO₂-Sequestrierungspotential mithilfe der Ergebnisse der Winkelzählprobe geschätzt. Neben der Menge der Vfm/ha ist hierbei auch das Bestandsalter notwendig. Aufgrund der unbekanntem Altersstruktur des Bestandes wurde das Alter lediglich grob geschätzt.

Für alle Bäume und Bestände wurden die Schätztabellen der Gattung Quercus (Eiche) herangezogen, da diese den tatsächlich vorkommenden Baumarten am ehesten entspricht.

2.3.3 Bewertungskriterien

Für die Bewertung der in Kapitel 2.2 beschriebenen Methoden zur Erhebung und Vermessung von Bäumen wurden folgende drei Bewertungskriterien entwickelt.

1. Anwenderfreundlichkeit

Mithilfe dieses Kriteriums soll die Handhabung der Messmethode bewertet werden. Hierzu zählt beispielsweise die Notwendigkeit spezieller Messinstrumente, bestimmter Fähigkeiten oder Fachwissen.

2. Zeitaufwand

Dieses Kriterium umfasst sowohl den benötigten Zeitaufwand direkt bei der Datenerhebung im Feld, als auch den Zeitaufwand für etwaige Schulungsmaßnahmen und Vorbereitungen im Vorfeld.

3. Ergebnis

Dieses Kriterium befasst sich mit Unterschieden in den Ergebnissen der getesteten Methoden. Es untersucht wie groß die Schwankungsbreiten der gesammelten Ergebnisse sind und ob bestimmte Muster erkennbar sind.

Ziel der Kriterien ist es, die Methoden vergleichbar zu machen und somit eine Basis für Methodenentscheidungen in künftigen Citizen Science Projekten zu schaffen.

Für die statistischen Auswertungen der Ergebnisse wurden die Programme Microsoft Excel und R Commander verwendet. Abweichungen zwischen den Ergebnissen der unterschiedlichen Messmethoden wurden vor allem in Bezug auf Funktionen der deskriptiven Statistik untersucht. Zusätzlich wurde geprüft, ob lineare Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der einzelnen Methoden und den mittleren gemessenen Werten bestehen.

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Erhebung

3.1.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Baumartenbestimmung

Flora Incognita bietet bereits vor der Aufnahme der Fotos die Möglichkeit zwischen den Kategorien Kaktus, Gras, Kraut, Baum, Farn und Sonstige zu wählen. Je nach gewählter Kategorie können bis zu neun verschiedene Aufnahmen von unterschiedlichen Merkmalen der zu bestimmenden Pflanze aufgenommen werden. Bei *Pl@ntNet* werden aufgenommene Fotos in die Merkmale Blatt, Blüte, Frucht, Rinde, Habitus oder Sonstiges eingeteilt. Beide Apps geben zu ihren Bestimmungsergebnissen eine prozentuelle Genauigkeitsangabe bezüglich der Richtigkeit ihrer Ergebnisse an. Im Mittel lag die von *Flora Incognita* angegebene Bestimmungsgenauigkeit bei 70,5 %. Die Bestimmungsgenauigkeit der Ergebnisse von *Pl@ntNet* lag im Mittel bei 28,4 %, wobei *Pl@ntNet* mehr alternative Bestimmungsvorschläge als *Flora Incognita* angeboten hat. Der Zeitaufwand zur Bestimmung einer Pflanze ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie den Lichtverhältnissen, der Zugänglichkeit unterschiedlicher Pflanzenteile (Rinde, Blätter, Früchte, ...) oder auch der Internetverbindung (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Vergleich der Pflanzenbestimmungsasss *Flora Incognita* und *Pl@ntNet* zur Baumartenbestimmung anhand der 3 Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis

	<i>Flora Incognita</i>	<i>Pl@ntNet</i>
Anwender- freundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • einfache, selbsterklärende Bedienung • sehr spezifische Merkmaleinteilung möglich • Hochladen vieler unterschiedlicher Bilder möglich • nur ein Foto je Merkmal • Smartphone mit Internetzugang notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> • einfache, selbsterklärende Bedienung • weniger spezifische Einteilung der Merkmale • max. 4 Bilder pro Pflanze hochladbar • mehrere Fotos je Merkmal hochladbar • Smartphone mit Internetzugang notwendig
Zeitaufwand	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung: ca. 1-2 min je Baum 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung: ca. 1-2 min je Baum
Ergebnis	<ul style="list-style-type: none"> • höhere Bestimmungsgenauigkeit • Bestimmungsvorschläge wirken meist plausibel 	<ul style="list-style-type: none"> • geringere Bestimmungsgenauigkeit • Bestimmungsvorschläge wirken oftmals unplausibel

3.1.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Höhenmessung

Zur Ermittlung der Baumhöhen wurden die App *Trees* und die Methode des Försterdreiecks angewandt. Obwohl die Grundgesamtheit der gemessenen Bäume 35 beträgt, konnten für den Vergleich der Höhenmessung nur 31 Bäume herangezogen werden. Dies liegt daran, dass vier Bäume zu klein waren, um mit den angewandten Methoden aussagekräftige Höhenergebnisse zu erhalten (2,0 m, 2,0 m, 1,5 m, 3,0 m). Die Höhen dieser Bäume wurden für die später beschriebene Biomasseberechnung geschätzt. Die beiden getesteten Methoden sind sich bezüglich der drei Bewertungskriterien relativ ähnlich (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Vergleich der getesteten Methoden zur Messung der Baumhöhen (Trees und Försterdreieck) anhand der zuvor formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.

	Trees	Försterdreieck
Anwenderfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> als Einzelperson durchführbar geringer Erklärungsbedarf Smartphone notwendig (Messvorgang ist ohne Internetverbindung möglich) App liefert direkt das Ergebnis 	<ul style="list-style-type: none"> als Einzelperson durchführbar geringer Erklärungsbedarf Stock/Ast notwendig Ergebnis muss durch Addition der gemessenen Distanz und Augenhöhe berechnet werden
Zeitaufwand	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung ist vernachlässigbar Durchführung: ca. 1-2 min je Baum 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung ist vernachlässigbar Durchführung: ca. 1-2 min je Baum
Ergebnis*	<ul style="list-style-type: none"> möglicherweise niedrigere Werte als bei Försterdreieck 	<ul style="list-style-type: none"> möglicherweise höhere Werte als bei Trees

*Eine genaue Ausführung des Kriteriums Ergebnis ist anschließend an die Tabelle zu finden.

Die Ergebnisunterschiede werden als Abweichungen der Messergebnisse mit *Trees* von den Messungen mit dem Försterdreieck dargestellt. Die Abweichungen der Ergebnisse verteilen sich gleichmäßig um einen Median von 0,3 m. Dies zeigt, dass die Höhenmessung mit *Trees* bei knapp über 50 % der Messungen niedrigere Werte als die Messung mit dem Försterdreieck liefert. Umgekehrt ergibt sie bei knapp unter 50 % der Messungen höhere Werte. Erkennbar ist ebenfalls, dass die Ergebnisse bei Überschätzungen eine etwas größere Streuung aufweisen, als bei Unterschätzungen. So liegt die höchste Überschätzung bei 6,7 m, während die höchste Unterschätzung bei 5,4 m liegt. In 17 von 31 Vergleichsfällen führt *Trees* mit einer durchschnittlichen Überschätzung von 2,85 m zu höheren Werten als das Försterdreieck. In 14 Fällen führt *Trees* zu niedrigeren Werten mit einer durchschnittlichen Unterschätzung von 2,34 m (siehe Abbildung 2). Zwischen der durchschnittlich gemessenen Baumhöhe (Mittelwert der beiden Höhenmessmethoden) und den Abweichungen der beiden Methoden voneinander kann kein linearer Zusammenhang festgestellt werden, da das Modell der linearen Regression nur 11,19 % der Datenverteilung erklären kann ($R^2=0,1119$) (siehe Abbildung 3).

Abbildung 2: Abweichungen (in m) der Höhenmessergebnisse der App Trees von den Höhenmessergebnissen des Försterdreiecks (n=31, Box=50% der Werte, Whiskers reichen je bis Maximalwert bzw. Minimalwert der Stichprobe, keine Ausreißer)

Abbildung 3: Lineares Regressionsmodell zur Darstellung eines möglichen Zusammenhanges zwischen der durchschnittlichen gemessenen Baumhöhe und der Abweichung zwischen den Ergebnissen der zwei angewandten Messmethoden (Trees und Försterdreieck)

3.1.3 Ergebnisse Methodenvergleich – Messung des Durchmessers

Um den Durchmesser zu messen, wurde einerseits eine Maßbandmessung und andererseits die Handspanntechnik angewandt. Auch für diesen Methodenvergleich konnte nicht die gesamte Anzahl der vermessenen Bäume herangezogen werden. Die Grundgesamtheit wurde auf 32 Bäume beschränkt, da drei Bäume einen zu geringen Umfang (kleiner als eine Handspanne) für die Durchführung der Handspanntechnik aufwiesen. In diesen drei Fällen wurde für die spätere Biomasseberechnung der durch die Maßbandmessung ermittelte Durchmesser herangezogen. Die beiden getesteten Methoden weisen sowohl Vorteile, als auch Nachteile auf (siehe Tabelle 3). Der benötigte Zeitaufwand für die Durchführung der Methoden hängt stark von der Bewuchsdichte der untersuchten Standorte ab.

Tabelle 3: Vergleich der Methoden zur Messung des Durchmessers (Maßbandmessung und Handspanntechnik) anhand der zuvor formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.

	Maßbandmessung	Handspanntechnik
Anwenderfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • meist als Einzelperson durchführbar (problematisch bei großem Umfang) • geringer Erklärungsbedarf • Maßband notwendig • Baumumfang kann direkt vom Maßband abgelesen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • als Einzelperson durchführbar • mittlerer Erklärungsbedarf • keine speziellen Messinstrumente notwendig • dauerhaftes gleichmäßiges Strecken der Handspanne schwierig
Zeitaufwand	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung ist vernachlässigbar • Durchführung: ca. 15-20 min für 7-8 Bäume (entspricht in dieser Untersuchung einer Fläche von 100m²) • Nachbearbeitung ist vernachlässigbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung: ca. 5-10 min (Messung der eigenen Handspanne, Erklärung des Zählfaktors, Berechnungen) • Durchführung: ca. 15-20 min für 7-8 Bäume (entspricht in dieser Untersuchung einer Fläche von 100m²) • Nachbearbeitung ist vernachlässigbar
Ergebnis*	<ul style="list-style-type: none"> • niedrigere Werte als bei Handspanntechnik 	<ul style="list-style-type: none"> • höhere Werte als bei Maßbandmessung

*Eine genaue Ausführung des Kriteriums Ergebnis ist anschließend an die Tabelle zu finden.

Die Ergebnisunterschiede werden als Abweichungen der Ergebnisse der Handspanntechnik von den Ergebnissen der Maßbandmessung dargestellt. Anders als im Falle der Höhenmessung liegt der Median der Abweichungen nicht bei knapp 0, sondern bei 1,783 cm. In 22 von 32 Vergleichsfällen führte die Handspanntechnik mit einer mittleren Überschätzung von 3,62 cm zu höheren Ergebnissen als die Maßbandmessung. Unterschätzungen gab es in sechs Fällen mit einer mittleren Abweichung von -0,99 cm. In vier Fällen stimmten die Ergebnisse beider Methoden exakt überein. Die Handspanntechnik führte somit bei knapp 70 % aller Messungen zu höheren Ergebnissen. Die Spannweite der Abweichungen erstreckt sich vom Minimalwert -3,215 cm bis zum Maximalwert 7,639 cm (siehe Abbildung 4). Die Abweichungen zwischen den Ergebnissen der beiden Methoden zur Messung des Durchmessers zeigen keine Korrelation mit dem durchschnittlich gemessenen Durchmesser. Ein linearer Zusammenhang ist nicht gegeben, da nur 37,44 % der Datenverteilung durch das lineare Regressionsmodell erklärt werden können ($R^2=0,3744$) (siehe Abbildung 5).

Abbildung 4: Abweichungen (in cm) der Durchmesserergebnisse der Handspanntechnik von den Ergebnissen der Maßbandmessung ($n=32$, Box=50% der Werte, Whiskers reichen je bis Maximalwert bzw. Minimalwert der Stichprobe, keine Ausreißer)

Abbildung 5: Lineares Regressionsmodell für einen möglichen Zusammenhang zwischen dem durchschnittlich gemessenen Durchmesser und der Abweichungen zwischen den beiden angewandten Messmethoden (Handspanntechnik und Maßbandmessung)

3.1.4 Ergebnisse Methodenvergleich – Winkelzählprobe

Grundsätzlich ist die Durchführung der Winkelzählprobe mit knapp fünf Minuten je Hektar wesentlich weniger zeitintensiv als die zuvor beschriebene Messung der Höhen und Durchmesser. Die Vorbereitungszeit darf aufgrund der höheren Komplexität allerdings nicht vernachlässigt werden. Die WZP sollte im Vorhinein genau erklärt werden, idealerweise werden Probemessungen durchgeführt (siehe Tabelle 4).

Tabelle 4: Bewertung der Winkelzählprobe als Methode zur Biomasseerhebung anhand der formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis

Winkelzählprobe	
Anwenderfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> als Einzelperson durchführbar hoher Erklärungsbedarf (sowohl bezüglich der richtigen Messdurchführung, als auch bezüglich der notwendigen Berechnungen) unter Umständen ist ein Bitterlichstab notwendig (kann selbstgebaut werden oder durch die Nutzung des eigenen Daumens und Armes ersetzt werden) um die Ergebnisse zur Biomasseberechnung nutzen zu können, muss zusätzlich noch die mittlere Höhe der Bäume am vermessenen Standort erhoben werden
Zeitaufwand	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung: ca. 45 min (z.B. für die Erklärung des Vorgehens im Feld, die Ermittlung eines Zählfaktors oder den Bau eines Bitterlichstabes) Durchführung: < 5 min je Hektar (inkl. 1-2 min zur Messung der mittleren Baumhöhe) Nachbearbeitung: ca. 5 min zur Berechnung der Biomasse aus den gesammelten Daten
Ergebnis	<ul style="list-style-type: none"> Die WZP führte in diesem Versuch durchschnittlich zu geringeren Biomassemengen als die Berechnung mit der Höhe und dem Durchmesser. Eine genaue Analyse der Ergebnisse ist in Kapitel 3.2 zu finden.

3.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Berechnung

3.2.1 Ergebnisse Methodenvergleich – Biomasseberechnung

Nachdem die Höhen und Durchmesser erhoben, oder eine Winkelzählprobe durchgeführt wurde, kann aus den Messergebnissen die oberirdische Baumbiomasse berechnet werden. Um herauszufinden, ob die Berechnungsmethode einen Einfluss auf das Biomasseergebnis hat, wurden vier verschiedene Berechnungsansätze getestet. Eine genaue Erklärung der B-Berechnungsmethoden ist in Kapitel 2.3.1 zu finden. Zum Zweck der Vergleichbarkeit wurde für die Höhe die durchschnittlich gemessene Höhe und für den Durchmesser die Maßbandmessung herangezogen. Die Berechnung der Biomasse mithilfe der Ergebnisse der WZP (B-Berechnungsmethode 4) führt über alle Standorte hinweg zu konstanten Ergebnissen. Die Berechnung über die Formel nach Denzin (B-Berechnungsmethode 1) und die Berechnung mithilfe von Formzahlen führen zu ähnlichen Ergebnissen. Ein genauerer Vergleich der B-Berechnungsmethoden 2 und 3 zeigt, dass die Nutzung einer baumartsspezifischen Formzahl durchaus einen Einfluss auf das Ergebnis hat. Über alle Standorte hinweg führte die Berechnung mit baumartsspezifischer Formzahl zu geringeren Biomassemengen, wobei der Unterschied im Mittel bei knapp 9,5 % weniger Vfm/ha liegt. Die Standorte 2_MA und 3_AD_1 weisen mit jeweils knapp 15 % Unterschied die größte Abweichung zwischen den beiden Berechnungsmethoden auf (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Vergleich vier verschiedener Berechnungsmethoden zur Ermittlung der oberirdischen lebenden Baumbiomasse nach Untersuchungsstandorten gegliedert (in Vorratsfestmeter je Hektar Fläche)

B-Berechnungsmethode 1-mit der Formel nach Denzin: $BHD^2/1000$ +/-Höhenkorrektur

B-Berechnungsmethode 2-mit einer allgemeinen Formzahl: G (Grundfläche=berechnet mithilfe der Kreisformel aus den Ergebnissen der Maßbandmessung)* H * f ($f=0,5$)

B-Berechnungsmethode 3-mit baumartsspezifischen Formzahlen: G (Grundfläche=berechnet mithilfe der Kreisformel aus den Ergebnissen der Maßbandmessung)* H * f

B-Berechnungsmethode 4-mit den Ergebnissen der WZP: G (Grundfläche=Ergebnis der WZP)* H * f

Standorte: 1_MU-Marchufer, 2_MA-Mündung Altarm, 3_AD_1-Grenze Auwald Damm, 4_AD_2-Grenze Auwald Damm, 5_AA-Auwald neben Altarm

3.2.2 Ergebnisse Methodenvergleich – Kohlenstoff- und CO₂-Berechnungen

Die in Kapitel 3.2.1 dargestellten Werte beziehen sich ausschließlich auf die oberirdische Baumbiomasse. Um die Kohlenstoffspeicherkapazität der gesamten lebenden Baumbiomasse zu vergleichen, wurde die unterirdische Baumbiomasse (Wurzeln) hinzugerechnet. Die Vorgangsweise bei den durchgeführten Methoden wird in Kapitel 2.3.2 erklärt. Unabhängig von der angewandten Methode sind die gespeicherten Kohlenstoffmengen auf den Standorten 2_MA und 3_AD_1 am höchsten, was wiederum mit den besonders hohen gemessenen Biomassemengen dieser Untersuchungsflächen korreliert. Ein genauere Vergleich der C-Berechnungsmethoden 1 und 2 zeigt, dass die Nutzung der baumartspezifischen Dichte im Vergleich zur allgemeinen Dichte (530 kg/m³) vor allem auf den Standorten 2_MA und 3_AD_1 großen Einfluss hat. Insgesamt reicht die Spannweite des Einflusses der baumartspezifischen Dichte auf den Kohlenstoffgehalt von einer Verringerung um 26 % (Standort 3) bis zu einer Erhöhung von knapp 13 % (Standort 5). Der mittlere Einfluss entspricht 14,6 %. Die Ergebnisse von C-Berechnungsmethode 3 (mit Schätztabellen-Einzelbäume) zeigt mit Ausnahme der Standorte 2_MA und 3_AD_1 eine wesentliche Ähnlichkeit zu den Ergebnissen der Berechnungen über die allgemeine Dichte. Alle Berechnungen zeigen auf Standort 1_MU die geringsten Werte (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Vergleich der Ergebnisse zur Kohlenstoffspeicherung und zum CO₂-Sequestrierungspotenzial der einzelnen Standorte von zwei verschiedenen Berechnungsmethoden

C-Berechnungsmethode 1-mit einer allgemeinen Dichte: $\rho * 0,5 * V_{fm} * 1,4$ ($\rho = 530 \text{ kg/m}^3$)

C-Berechnungsmethode 2-mit baumartspezifischen Dichten: $\rho * 0,5 * V_{fm} * 1,4$

C-Berechnungsmethode 3-mit Schätztabellen-Einzelbäume:

C-Berechnungsmethode 4-mit Schätztabellen-WZP-Ergebnisse:

Standorte: 1_MU-Marchufer, 2_MA-Mündung Altarm, 3_AD_1-Grenze Auwald Damm, 4_AD_2-Grenze Auwald Damm, 5_AA-Auwald neben Altarm

3.3 Ergebnisse Standortvergleich

3.3.1 Ergebnisse Biodiversitätsanalyse

Wie bereits dargestellt, weisen die fünf untersuchten Standorte teilweise große Unterschiede in ihrem Biomasseaufkommen auf. Gleichzeitig lassen sich auch Unterschiede bezüglich der vorkommenden Baumarten feststellen. Insgesamt wurden über alle Standorte hinweg neun verschiedene Baumarten erhoben, wobei die Gattung *Fraxinus* mit drei unterschiedlichen Arten vertreten ist. Die Baumart *Populus nigra* weist einen Anteil von fast 60 % an der gesamten gemessenen Biomasse auf, obwohl nur drei der insgesamt 35 Bäume dieser Art angehören. Die zwei am häufigsten vorkommenden Arten *Fraxinus excelsior* und *Ulmus laevis* machen gemeinsam nur knapp über 30 % der gesamten Biomasse aus. *Acer negundo* und *Fraxinus pennsylvanica* zählen zu den Neophyten und gelten aufgrund der Verdrängung heimischer Arten in den March-Thaya-Auen als invasiv (viadonau, s.a.a). Beide Arten wurden nur auf den Standorten 1_MU und 5_AA gefunden und haben gemeinsam einen Anteil von knapp 4 % an der gesamten Biomasse (siehe Abbildung 8 und Abbildung 9).

Abbildung 8: Anteil der gemessenen Biomasse je Baumart an der gesamten erhobenen lebenden Baumbiomasse über alle 5 Untersuchungsstandorte (5x100m²)

Abbildung 9: Anzahl der vorkommenden Bäume je Baumart und Standort

Standorte: 1_MU-Marchufer, 2_MA-Mündung Altarm, 3_AD_1-Grenze Auwald Damm, 4_AD_2-Grenze Auwald Damm, 5_AA-Auwald neben Altarm

3.3.2 Ergebnisse Biomasseverteilung (lebend und Totholz)

Standort 1_MU, der direkt am Ufer liegt, weist mit Abstand die geringste Baumbiomasse auf. Die beiden Standorte 3_AD_1 und 4_AD_2 befinden sich beide in ähnlicher Entfernung zum Ufer, weisen jedoch mit knapp 4.300 Vfm/ha und 1.200 Vfm/ha sehr unterschiedliche Biomassewerte auf. Die höchste Menge an Totholzbiomasse (stehend und liegend) wurde an Standort 3_AD_1 erhoben. Die beiden Standorte in Ufernähe (1_MU und 2_MA) weisen die zweit- und dritthöchsten Totholz mengen auf (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Vergleich der Totholzbiomasse (stehend und liegend) zur lebenden Baumbiomasse in absoluten und prozentuellen Zahlen nach Standort (1_MU-Marchufer, 2_MA-Mündung Altarm, 3_AD_1-Grenze Auwald Damm, 4_AD_2-Grenze Auwald Damm, 5_AA-Auwald neben Altarm)

Standort	gesamte Baumbiomasse (lebend und tot) in Vfm/ha	Totholzbiomasse in Vfm/ha	Anteil der Totholzbiomasse an der gesamten Baumbiomasse (nach Denzin) in %
1_MU	328,0	67,8	20,7
2_MA	3.146,6	75,2	2,4
3_AD_1	4.291,0	240,1	5,6
4_AD_2	1.189,2	47,7	4,0
5_AA	1.067,3	24,3	2,3
Mittelwert	2.004,4	91,0	7,0

4 Diskussion

Entgegen der eingangs aufgestellten Hypothese (1.1) zeigen die getesteten Mobiltelefon Apps zur Baumartenbestimmung durchaus Unterschiede in ihrer Anwendung und ihren Ergebnissen. Ob die erzielten Bestimmungsergebnisse tatsächlich korrekt sind, wurde in dieser Arbeit nicht überprüft. Aus den Werten der Bestimmungswahrscheinlichkeiten kann jedoch abgeleitet werden, dass *Flora Incognita* verlässlichere Ergebnisse liefert als *Pl@ntNet*. Dies könnte ein Hinweis sein, dass *Flora Incognita*s Ergebnisse häufiger die korrekte Baumart ausweisen. Zusätzlich legt eine nachträgliche Durchsicht jener Fotos, die für die Bestimmungen herangezogen wurden, nahe, dass *Flora Incognita*s Ergebnisse oftmals plausibler erscheinen als jene von *Pl@ntNet*. Im Fall von *Flora Incognita* erschienen 34 von insgesamt 35 Baumartenbestimmungen schlüssig. *Pl@ntNet* lieferte nur in 22 von 35 Fällen schlüssige Ergebnisse, wovon 21 mit den Ergebnissen von *Flora Incognita* übereinstimmten. Dies würde Bestimmungsgenauigkeiten von 97 % (*Flora Incognita*) und 63 % (*Pl@ntNet*) entsprechen. Obwohl diese Ergebnisse im Zuge einer rein subjektiven Plausibilitätsprüfung entstanden sind, soll darauf hingewiesen werden, dass Bilyk et al. (2022) in einer Vergleichsstudie verschiedener Pflanzenbestimmungssapps zu ähnlichen Ergebnissen gelangen. *Flora Incognita* führte hier bei 71 % der zu bestimmenden Pflanzen zu einer korrekten Bestimmung, während *Pl@ntNet* nur in 55 % aller Fälle zur korrekten Identifizierung führte. Allerdings ist *Flora Incognita*s Datenbank im Vergleich zu jener von *Pl@ntNet* relativ klein und beinhalten überwiegend Pflanzen, die der typischen Vegetation Deutschlands zuordenbar sind. Die Wahl der Bestimmungssapp sollte demnach auch an den geografischen Anwendungsort angepasst werden (Bilyk et al., 2022).

Im Zuge der Baumhöhenmessung konnten keine auffälligen Unterschiede zwischen dem Försterdreieck und der Messung mit der App *Trees* festgestellt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Handhabungen der Methoden liegt die Vermutung nahe, dass die Höhenmessergebnisse von *Trees* einfacher beeinflussbar sind, als jene des Försterdreiecks. Diese These wird darauf zurückgeführt, dass die App das Schwenken des Mobiltelefons nach oben zum Baumwipfel und nach unten zum Fuße des Baumes verlangt, während es in konstanter Höhe gehalten werden muss. Beim Försterdreieck hingegen ist ein Schwenken nicht notwendig, weshalb diese Methode insgesamt robuster gegenüber Verzerrungen sein könnte. Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass sie auch genauere Ergebnisse liefert. Zur Überprüfung wäre es notwendig mehrere Messungen je Baum, sowohl mit *Trees* als auch mit dem Försterdreieck, durchzuführen und die resultierenden Schwankungsbreiten zu vergleichen. Bijak & Sarzyński (2015) gelangen zu dem Schluss, dass durch Messungen mit dem Smartphone signifikante Messfehler entstehen können. Um zuverlässigere Ergebnisse zu erreichen, müssten die verwendeten Apps verbessert und die Smartphones genauer kalibriert werden (Bijak & Sarzyński, 2015). Für beide Methoden wurde die horizontale Distanz des Messstandortes zum Baum durch Schrittmaß geschätzt. Auf eine genaue horizontale Distanzmessung mit Maßband wurde aufgrund des dichten Unterwuchs verzichtet. Da die Distanz für beide Methoden ein wichtiger Berechnungsfaktor ist, wird empfohlen ihren Einfluss und ihr Potenzial zur Verzerrung der Ergebnisse genauer zu untersuchen.

Der Vergleich der Handspanntechnik mit der Maßbandmessung lässt darauf schließen, dass die Handspanntechnik zu einer Überschätzung des tatsächlichen Durchmessers führt. Eine mögliche Ursache hierfür könnten Schwierigkeiten beim gleichmäßigen Strecken der Handspanne sein. Während der Felderhebung wurde festgestellt, dass es vor allem bei Bäumen mit großem Umfang kaum möglich ist, die vollkommene Streckung durchgehend aufrechtzuerhalten. Wird schließlich bei der Berechnung des Durchmessers die Anzahl der

gemessenen Handspannen mit einem Zählerfaktor multipliziert, der auf einer größeren Handspanne basiert, kann dies zu Ergebnisverzerrungen führen. Die höheren Ergebnisse der Handspanntechnik könnten somit auf eine zu geringe, tatsächlich angewandte, Handspanne im Feld zurückzuführen sein. Diese Erklärung deutet folglich darauf hin, dass die Überschätzung mit zunehmendem Baumumfang und somit zunehmender Anzahl an Handspannen, die um den Baum gelegt werden, zunimmt. Dieser Zusammenhang konnte jedoch nicht festgestellt werden. Entgegen der Annahme, (1.3) dass die Ergebnisabweichungen der unterschiedlichen Methoden mit zunehmenden Höhen- bzw. Durchmesserwerten linear zunehmen, konnte weder bei der Höhenmessung noch bei der Messung der Durchmesser ein solcher Zusammenhang festgestellt werden. Andere, nicht lineare Zusammenhänge wurden nicht getestet und können somit nicht ausgeschlossen werden.

Ihre große Untersuchungsfläche (1 ha) macht die Winkelzählprobe wenig anfällig für Ergebnisverzerrungen durch eine wenig repräsentative Standortwahl. Dies lässt sich an den über alle Standorte hinweg ausgeglichenen Biomasseergebnissen erkennen. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch auch, dass die WZP kleinräumige Standortunterschiede kaum darstellen kann. Die WZP kann ohne Übung im Anvisieren der Bäume und im Treffen von Zählentscheidungen rasch zu verfälschten Ergebnissen führen (Rose, 2013, Sühlfleisch, 2021). Die teilweise sehr dichte Vegetation und die heterogenen Altersstrukturen im Auwald stellen weitere erschwerende Faktoren dar. Der hohe Unterwuchs macht das Erkennen von Bäumen oftmals schwierig. Diese Problematik wird von Ritter et al. (2013) als nondetection bias beschrieben. Vor allem bei der Erhebung von stehendem Totholz zeigt der nondetection bias einen hohen Einfluss auf die Ergebnisse der WZP (Ritter et al., 2013). Es ist davon auszugehen, dass die WZP in Wirtschaftswäldern homogenen Alters und Wuchsverhaltens zu genaueren Ergebnissen führt als in Auwäldern. Wird neben der Durchführung der WZP auch die Vorbereitungszeit hinzugezählt, so ist die Vermessung eines Standortes zeitaufwendiger als bei der Einzelbaummessung. Werden jedoch mindestens drei Standorte vermessen, kann die zeitintensive Vorbereitungszeit durch die massive Zeitersparnis der Durchführung aufgewogen werden. Die anfangs formulierte Hypothese (1.2), dass der Zeitaufwand der WZP wesentlich geringer ist, kann somit ab einer Vermessung von drei Standorten verifiziert werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Genauigkeit der Ergebnisse nicht überprüft wurde. Eine Studie von Butt et al. (2013) zeigt, dass Citizen Scientists bei der Vermessung von Bäumen etwas ungenauere Ergebnisse liefern als Fachleute. Die Abweichungen bewegen sich aber in einem Bereich, der eine anschließende Biomasse- oder Kohlenstoffgehaltsberechnung kaum beeinflusst (Butt et al., 2013). Lewandowski & Specht (2015) kommen zu dem Schluss, dass Citizen Scientists und Fachleute ähnlich gute Ergebnisse liefern. Als möglicher Grund hierfür wird angeführt, dass teilnehmende Personen oftmals aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Berufes Vorwissen in jenen Bereichen besitzen, in denen sie als Citizen Scientists tätig werden.

Bei der Biomasseberechnung führt B-Berechnungsmethode 4 (mit den Ergebnissen der WZP) fast immer zu den geringsten Werten. Dies könnte durch den erwähnten nondetection bias erklärt werden. Die mögliche Überschätzung der B-Berechnungsmethode 4 auf Standort 1_MU könnte auf die Uferlage des Standortes zurückzuführen sein. Bei den B-Berechnungsmethoden 1, 2 und 3 wurde eine 100 m² große Fläche direkt am Ufer vermessen, deren Vegetation wesentlich weniger dicht als in der Mitte des Auwaldes ist. Diese Ergebnisse wurden, wie auf allen Standorten, zu Vergleichszwecken auf einen Hektar hochgerechnet. Im Gegensatz dazu wurde bei B-Berechnungsmethode 4 sofort ein Hektar vermessen, der vom Ufer bis in das Auwaldinnere ragte. Somit umfasst die Untersuchungsfläche bei der WZP nicht nur die Ufervegetation, sondern bereits Teile des dicht bewachsenen Auwaldes. Die besonders hohen Werte der B-Berechnungsmethoden 1, 2 und 3 auf den Standorten 2_MA und 3_AD_1 könnten darauf zurückzuführen sein, dass hier Bäume mit besonders großen Durchmessern (Standort 1-

132 cm, Standort 2-150 cm) zu finden sind. Es ist nicht auszuschließen, dass eine fehlerhafte Standortwahl für die überdurchschnittlich hohen Biomassewerte auf diesen Standorten verantwortlich ist. Werden die Werte für die 100 m² großen Untersuchungsflächen auf einen Hektar hochgerechnet, kann es bei einem wenig repräsentativen Untersuchungsstandort zu Unter- oder Überschätzungen der Biomasse kommen. Diese Erklärung ist insofern naheliegend, da die WZP keine signifikant höheren Biomassewerte für diese Standorte liefert. Die Wahl des Untersuchungsstandortes scheint somit ein wichtiger Faktor zu sein, der die Datenqualität stark beeinflusst. Eine Erklärung für eine fehlerhafte Standortwahl könnte die unbewusste Bevorzugung größerer Baumgruppen sein. Um dies zu vermeiden wird empfohlen Citizen Scientist im Vorhinein auf mögliche Beeinflussungen und unterbewusste Tendenzen aufmerksam zu machen. Ebenso scheint eine Schulung in Bezug auf die Standortwahl und Methodendurchführung sinnvoll (Fraisl et al., 2022, Lewandowski & Specht, 2015). B-Berechnungsmethode 3 (mit baumartspezifischen Formzahlen) führt zu etwas geringeren Ergebnissen als B-Berechnungsmethode 2 (mit allgemeinen Formzahlen). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die allgemeine Formzahl 0,5 beträgt, während die spezifischen Formzahlen der vorkommenden Bäume allesamt unter 0,5 liegen. Es wird angenommen, dass die Ursache für die besonders stark ausgeprägten Unterschiede der Standorte 2_MA und 3_AD_1 im großen Biomasseanteil der Baumart *Populus nigra* liegen, denn diese weist mit 0,42 eine spezifische Formzahl auf, die besonders weit unter der allgemeinen Formzahl liegt.

C-Berechnungsmethode 3 (mit Schätztabellen-Einzelbäume) und die C-Berechnungsmethoden 1 und 2 weisen relativ ähnliche Ergebnisse auf. Die etwas deutlicher ausfallenden Unterschiede auf den Standorten 3_AD_1 und 2_MA könnten darauf zurückzuführen sein, dass die für C-Berechnungsmethode 3 verwendeten Schätztabellen nur bis zu einem Durchmesser von 60 cm anwendbar sind. Um Bäume mit größerem Durchmesser in die Berechnung aufnehmen zu können, wurde der zusätzliche Kohlenstoffgehalt in Anlehnung an die Tabellen geschätzt. Dies könnte zu Verzerrungen geführt haben. C-Berechnungsmethode 4 (mit den Ergebnissen der WZP) führt über alle Standorte hinweg zu konstanten Werten, zeigt jedoch vor allem auf den Standorten 1_MU, 2_MA und 3_AD_1 stark abweichende Ergebnisse von den anderen C-Berechnungsmethoden. Dies ist durchaus plausibel, da sich dieses Muster bereits bei der Biomasseermittlung zeigt. Es wird daher auf bereits erwähnte Erklärungsansätze verwiesen. Der nach Standort variierende Einfluss der baumartspezifischen Dichte kann auf unterschiedlichen Bewuchs zurückgeführt werden. Die meisten Baumarten haben eine etwas höhere Dichte als allgemein angenommen (530 kg/m³). Die biomasseintensiven Bäume der Art *Populus nigra* der Standorte 2_MA und 3_AD_1 weisen mit 330 kg/m³ jedoch eine deutlich geringere Dichte auf. Es wird angenommen, dass dies der Grund ist, weshalb die Berechnung mithilfe der baumartspezifischen Dichte auf diesen beiden Standorten zu geringeren Kohlenstoff- und CO₂-Werten führt als die Berechnung mit einer allgemeinen Dichte. Entgegen der anfangs formulierten Hypothese (2) kann aber nicht allgemein festgestellt werden, dass die Berechnungen mit den Ergebnissen der WZP zu stark abweichenden Ergebnissen führt, während die Ergebnisse der anderen Methoden kaum voneinander abweichen. Vielmehr zeigt sich ein Einfluss von weiteren Faktoren wie der Standortwahl, der Bewuchsdichte oder den vorkommenden Baumarten. Es ist zu beachten, dass die im Zuge dieser Arbeit berechneten Biomassemengen je Hektar und somit auch die errechneten Kohlenstoff- und CO₂-Werte im Vergleich zu Referenzwerten in der Literatur relativ hoch sind (BUND Auenzentrum Burg Lenzen e.V., 2023).

Obwohl die Art *Populus nigra* den größten Anteil an der gemessenen Biomasse aufweist, beschränkt sich ihr zahlenmäßiges Vorkommen auf drei Bäume. Zwei der Exemplare auf den Standorten 2_MA und 3_AD_1 weisen besonders große Durchmesser auf, was in weiterer Folge zu hohen Biomassemengen führt. Auf Standort 2_MA wurden insgesamt nur sieben

Bäume erfasst, trotzdem konnte hier eine wesentlich höhere Baumbiomasse gemessen werden, als auf Standort 5_AA, der neun Bäume umfasst. Der Vergleich zeigt, wie stark die Biomasse durch Bäume mit besonders großem Durchmesser beeinflusst wird. Dies lässt darauf schließen, dass vor allem alte Bäume einen wichtigen Kohlenstoffspeicher in Auegebieten darstellen. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt eine Studie von Giese et al. (2003), die den Kohlenstoffgehalt gestörter Auwaldsysteme in South Carolina untersucht. Sie zeigt, dass die Menge des gespeicherten Kohlenstoffes mit zunehmendem Alter des Auwaldes steigt, sodass ältere Wälder bis zu viermal mehr Kohlenstoff speichern als junge Wälder (Giese et al., 2003). Das MediAN-Projekt kommt zu dem Schluss, dass speziell junge Auwälder besonders schnell atmosphärischen Kohlenstoff aufnehmen (BUND Auenzentrum Burg Lenzen e.V., 2023). Eine weitere Untersuchung zeigt, dass Bäume im Alter zwischen 20 und 40 Jahren die höchste Fähigkeit der Kohlenstoffspeicherung aufweisen (ForTomorrow, s.a.). Dies konnte aufgrund der einmaligen Felderhebung und fehlender Daten bezüglich der Altersstruktur der Baumbestände nicht untersucht werden. Für die Betrachtung von Auwäldern als CO₂-Senke im Kontext des Klimawandels könnte es jedoch von Interesse sein, dieses Thema genauer zu betrachten. Bezogen auf die Biomasseverteilung im Auwald (3.2) konnte keine eindeutig positive Korrelation zwischen zunehmender Entfernung zum Wasser und zunehmender Biomassemenge festgestellt werden.

Wird die Anzahl der Bäume je Baumart betrachtet, zählen *Fraxinus excelsior* und *Ulmus laevis* zu den häufigsten Baumarten. Mölder & Schneider (2011) kommen in ihrer Studie zur Waldvegetation in den Donauauwäldern ebenfalls zu dem Schluss, dass *Fraxinus excelsior* zu den häufigsten Baumarten zählt. Ihre Ergebnisse beziehen sich allerdings nicht auf die March-Thaya-Auen, sondern auf den etwas südlicher gelegeneren Nationalpark Donauauen. Beim Vergleich der fünf Untersuchungsstandorte fällt auf, dass die Art *Ulmus laevis* in Ufernähe verhältnismäßig häufig ist. Das Vorkommen der Gattung *Fraxinus* nimmt hingegen mit steigender Entfernung zum Ufer zu. Insgesamt entsprechen die Baumarten der untersuchten Standorte überwiegend jenen, die in einer typischen Harten Au zu finden sind (*Fraxinus excelsior*, *Ulmus laevis*, *Quercus robur*, ...). An einigen Standorten finden sich jedoch auch Holzarten, die eher einer Weichen Au zugeordnet werden können (*Populus nigra*, *Salix alba*) (viadonau, s.a.b). Wie angenommen (3.1) finden sich neben heimischen Baumarten mit *Acer negundo* und *Fraxinus pennsylvanica* auch zwei Neophyten im Untersuchungsgebiet. Unter Zuhilfenahme der Waldtypenklassifizierung nach Holzner et al. (1989) erscheint eine Klassifizierung als Eichen-Eschen-Ulmenwald, einem Subtyp des Hartholzauen-Waldtyps, als geeignet. Die Strauch- und Krautschicht der untersuchten Standorte weist beispielsweise Schwarzen Holunder (*Sambucus nigra*), Brennessel, Marchastern, Gemeinen Beinwell, Wiesenkerbel, Rispengras, Labkraut, Salbei oder auch Pfennigkraut auf (Opis, 2024). Auch diese Pflanzen sind typisch für einen Eichen-Eschen-Ulmenwald (Holzner et al., 1989).

Totholz kann in Urwäldern über 50 Vfm/ha ausmachen. In einigen Naturwäldern sogar bis zu 180 Vfm/ha (Österreichische Bundesforste AG, 2008). Diese Werte decken sich, mit Ausnahme des besonders hohen Wertes auf Standort 3_AD_1, gut mit den erhobenen Totholz mengen. Andere Quellen berichten sogar von Totholz mengen zwischen 100 und 300 Vfm/ha (Stiftung Unternehmen Wald, s.a.). Auch beim Totholz konnte kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Entfernung des Standortes vom Ufer und der Menge an Totholz festgestellt werden. Die Hypothese, dass im Uferbereich weniger Totholz zu finden ist (3.3), kann somit nicht verifiziert werden. Zusätzlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass liegendes Totholz aufgrund des hohen Unterwuchses übersehen wurde. Aufgrund der kleinen Untersuchungsflächen und der möglicherweise unvollständigen Totholzerhebungen empfiehlt es sich daher, die Erhebung erneut mit explizitem Fokus auf die Totholzvermessung durchzuführen.

5 Schlussfolgerung

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten darauf hin, dass *Flora Incognita* für die Baumartbestimmung in den March-Thaya-Auen besser geeignet ist als *Pl@ntNet*. Beide Apps benötigen in ihrer Anwendung denselben Zeitaufwand und weisen Vor- und Nachteile auf. Betrachtet man jedoch die Bestimmungsergebnisse scheint *Flora Incognita* zumindest für die Bestimmung mitteleuropäischer Auwaldbaumarten genauere Ergebnisse zu liefern. Zur Messung der Baumhöhe wurden das Försterdreiecks mit der Mobiltelefonapp *Trees* verglichen. Beide Methoden unterscheiden sich kaum in ihrer Anwenderfreundlichkeit und dem benötigten Zeitaufwand. Auch bei den Ergebnissen zeigen sich keine aussagekräftigen Tendenzen zur Über- oder Unterschätzung einer der Methoden. Es besteht jedoch die Vermutung, dass *Trees* zu weniger robusten Ergebnissen gelangt als das Försterdreieck. Diese These kann jedoch mit den Ergebnissen dieser Arbeit nicht abschließend beantwortet werden. Die Messung der Durchmesser zeigt, dass die Handspannentechnik im Vergleich zur Maßbandmessung häufiger zu Überschätzungen führt. Die Handspannentechnik zeigt jedoch durchaus Vorteile, so ist sie in allen Fällen durch Einzelpersonen durchführbar und benötigt keine Hilfsmittel. Da die korrekte Anwendung auf Dauer jedoch Probleme bereiten kann, wird empfohlen die Maßbandmessung anzuwenden. Die Maßbandmessung ist selbsterklärend, meist alleine durchführbar und benötigt als Hilfsmittel lediglich ein einfaches Maßband. Die WZP hat im Vergleich zur individuellen Vermessung von Einzelbäumen einen höheren Erklärungsbedarf und benötigt mehr Vorbereitungszeit. Während der Erhebung im Feld ist sie allerdings wesentlich rascher durchführbar. Die Wahl eines wenig repräsentativen Standortes stellt für die Durchführung der WZP kein Problem dar. Es besteht allerdings die Gefahr, dass kleinräumige spezifische Standorte aufgrund der großen Untersuchungsfläche nicht dargestellt werden können. Weiters kann besonders dichter Unterwuchs die Durchführung der WZP behindern. Einzelbaummessungen, bei denen jeweils eine individuelle Messung des Durchmessers und der Höhe durchgeführt wird, scheinen somit genauere Ergebnisse für kleinräumige Standorte zu liefern, während die WZP vor allem für großflächige Untersuchungen geeignet ist.

Der Einfluss baumartspezifischer Parameter bei der Biomasse- und Kohlenstoffberechnung ist stark davon abhängig, ob die artspezifischen Werte den allgemeinen Werten ähnlich sind. Je ähnlicher, desto weniger stark fällt die Nutzung artspezifischer Werte ins Gewicht. Der größte Ergebnisunterschied konnte zwischen der Verwendung der Werte aus der Einzelbaummessung und der Werte aus der WZP festgestellt werden. Die Wahl der Untersuchungsflächen scheint ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Die Festlegung repräsentativer Untersuchungsflächen ist bei allen Methoden essentiell, scheint jedoch besonders bei der Vermessung von Einzelbäumen großen Einfluss auf die Ergebnisse zu haben. Um eine möglichst hohe Datenqualität zu erzielen, wird empfohlen, Citizen Scientists in der Methodenanwendung zu schulen und sie auf die Problematik der Standortwahl hinzuweisen.

Abschließend wird festhalten, dass die getesteten Erhebungs- und Berechnungsmethoden für Citizen Science Projekte geeignet sind. Es wird empfohlen, die Entscheidung für eine Methode nach den jeweilig spezifischen Projektgegebenheiten, wie dem Standort, der teilnehmenden Personenzahl, dem möglichen Zeitbudget oder dem Zweck der Erhebung zu treffen.

6 Anhang

Tabelle 6: Auflistung der wissenschaftlichen Namen der vorkommenden Baumarten inklusive der verwendeten Abkürzungen und Trivialnamen

wissenschaftlicher Name	Abkürzung	Trivialname
Fraxinus excelsior	Fe	Gewöhnliche Esche
Ulmus laevis	Ul	Flatter-Ulme
Acer negundo	An	Eschenahorn
Salix alba	Sa	Silber-Weide
Populus nigra	Pn	Schwarz-Pappel
Fraxinus pennsylvanica	Fp	Pennsylvanische Esche
Sambucus nigra	Sn	Schwarzer Holunder
Quercus robur	Qr	Stiel-Eiche
Fraxinus angustifolia	Fa	Schmalblättrige Esche

Tabelle 7: verwendete baumartsspezifische Formzahlen nach Böttcher et al. (2018) und verwendete baumartsspezifische Dichten nach Vries et al. (2003)

wissenschaftlicher Name	baumartsspezifische Formzahl (Böttcher et al., 2018)	baumartsspezifische Dichte (kg/m³) (Vries et al., 2003)
Fraxinus excelsior	0,47474226	600
Ulmus laevis	0,4701348	640
Acer negundo	0,45905931	590
Salix alba	0,4790985	330
Populus nigra	0,41502084	410
Fraxinus pennsylvanica	0,47474226	600
Sambucus nigra	0,46411231	595
Quercus robur	0,49996538	600
Fraxinus angustifolia	0,47474226	600

Abbildung 10: Screenshots der Benutzeroberfläche von Flora Incognita (Mäder et al., 2021)

Abbildung 11: Screenshots der Benutzeroberfläche von Pl@ntNet (PlantNet, 2014)

Abbildung 12: Screenshot der Benutzeroberfläche von Trees (Forest Monitoring Tools, 2019)

Literaturverzeichnis

- Amt der NÖ Landesregierung. (2009). *Europaschutzgebiete „March-Thaya-Auen“*. https://www.noel.gv.at/noe/Naturschutz/broschuere_02_march-thaya_auen_2.pdf (Abgerufen am 22.05.2024)
- Bijak, S., & Sarzyński, J. (2015). Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height. *Folia Forestalia Polonica*, 57(4), 240–244. <https://doi.org/10.1515/ffp-2015-0025>
- Bilyk, Z. I., Shapovalov, Y. B., Shapovalov, V. B., Megalinska, A. P., Zhadan, S. O., Andruszkiewicz, F., Dołhańczuk-Śródka, A., & Antonenko, P. D. (2022). Comparison of Google Lens recognition performance with other plant recognition systems. *Educational Technology Quarterly*, 2022(4), 328–346. <https://doi.org/10.55056/etq.433>
- Böttcher, H., Hennenberg, K., & Winger, C. (2018). *FABio-Waldmodell*. Öko-Institut e.V.. <https://www.oeko.de/publikation/fabio-waldmodell/> (Abgerufen am 18.06.2024)
- BUND-Auenzentrum Burg Lenzen e. V. (2023). *Warum wir mehr Auenwald brauchen*. https://www.senckenberg.de/wp-content/uploads/2023/12/2307-Burg-Lenzen_MediAN_BRO_barrierefrei_klein.pdf (Abgerufen am 03.05.2024)
- Butt, N., Slade, E., Thompson, J., Malhi, Y., & Riutta, T. (2013). Quantifying the sampling error in tree census measurements by volunteers and its effect on carbon stock estimates. *Ecological Applications*, 23(4), 936–943. <https://doi.org/10.1890/11-2059.1>
- Dyballa, K. E., Matzek, V., Gardali, T., & Seavy, N. E. (2019). Carbon sequestration in riparian forests: A global synthesis and meta-analysis. *Global Change Biology*, 25(1), 57–67. <https://doi.org/10.1111/gcb.14475>
- Forest Monitoring Tools. (2019). (Version 6.0) [Mobile app]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forest.trees&hl=de_AT
- Forst erklärt. (2021). *Die Vermessung der Bäume—Wie Hand und Stock ein Maßband ersetzen*. <https://forsterklaert.de/die-vermessung-der-baeume> (Abgerufen am 05.05.2024)
- forst-rast (s.a.). *Berechnung des Derbholzes eines stehenden Baumes*. <https://www.forst-rast.de/pflrechner05.html> (Abgerufen am 20.05.2024)
- ForTomorrow. (s. a.). *CO₂-Speicherleistung - Wie berechnen wir die CO₂-Speicherleistung von Bäumen?*. <https://www.fortomorrow.eu/de/aufforstung/co2-berechnung> (Abgerufen am 10.06.2024)
- Fraisl, D., Hager, G., Bedessem, B., Gold, M., Hsing, P.-Y., Danielsen, F., Hitchcock, C. B., Hulbert, J. M., Piera, J., Spiers, H., Thiel, M., & Haklay, M. (2022). Citizen science in environmental and ecological sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00144-4>
- GeoSphere Austria. (s. a.). *Jahrbuch*. <https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klimauebersichten/jahrbuch> (Abgerufen am 20.08.2024)
- Giese, L. A. B., Aust, W.M., Kolka, R. K., & Trettin, C. C. (2003). Biomass and carbon pools of disturbed riparian forests. *Forest Ecology and Management*, 180(1–3), 493–508. [https://doi.org/10.1016/S0378-1127\(02\)00644-8](https://doi.org/10.1016/S0378-1127(02)00644-8)
- Holzner, W., Böhmer, K., Buresch, W., Frank, K., Kriechbaum, M., Kutzenberger, H., Lazowski, W., Paar, M., Schramayr, G., & Zukrigl, K. (1989). *Biotoptypen in Österreich: Vorarbeiten zu einem Katalog*. Umweltbundesamt.

- <https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/m012.pdf> (Abgerufen am 05.06.2024)
- IPCC. (2003). Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/GPG_LULUCF_FULLEN.pdf (Abgerufen am 02.09.2024)
- Klein, D., Schulz, C. (2011). Kohlenstoffspeicherung von Bäumen. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. <https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/mb-27-kohlenstoffspeicherung-2.pdf> (Abgerufen am 04.05.2024)
- Kollmann, J., Kirmer, A., Tischew, S., Hölzel, N., & Kiehl, K. (2019). *Renaturierungsökologie* (1. Aufl.). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54913-1>
- Lewandowski, E., & Specht, H. (2015). Influence of volunteer and project characteristics on data quality of biological surveys. *Conservation Biology*, 29(3), 713–723. <https://doi.org/10.1111/cobi.12481>
- Lockow, K.-W. (2022). *Waldbestandsmessung—Stichprobenverfahren—Wachstumsmodellierung*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63061-7_2
- Mäder, P., Boho, D., Rzanny, M., Seeland, M., Wittich, H. C., Deggelmann, A., & Wäldchen, J. (2021). The flora incognita app—interactive plant species identification. *Methods in Ecology and Evolution*. 12: 1335– 1342. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13611>
- Magalhães, T. M., & Seifert, T. (2015). Tree component biomass expansion factors and root-to-shoot ratio of Lebombo ironwood: Measurement uncertainty. *Carbon Balance and Management*, 10(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s13021-015-0019-4>
- Mehl, D., Scholz, M., Schulz-Zunkel, C., Kasperidus, H., Born, W., & Ehlert, T. (2013). Analysis and Assessment of Ecosystem Functions and Goods and Services of large Floodplains. *KW Korrespondenz Wasserwirtschaft*, 6, 493–499. <https://doi.org/10.3243/kwe2013.09.001>
- Mölder, A., & Schneider, E. (2011). On the beautiful diverse Danube? Danubian floodplain forest vegetation and flora under the influence of river eutrophication. *River Research and Applications*, 27(7), 881–894. <https://doi.org/10.1002/rra.1403>
- Opis, B. (2024). Erhebung krautiger Vegetation renaturierter Flussauen mittels Flora Incognita am Beispiel Hufeisen Sierndorf (unveröffentlichte Bachelorarbeit). *BOKU University Österreichische Bundesforste AG*. (2008). *Aktiv für Totholz im Wald*. [https://www.bundesforste.at/fileadmin/publikationen/brochueren/Totholz Broschuere doppelseitig.pdf](https://www.bundesforste.at/fileadmin/publikationen/brochueren/Totholz_Broschuere_doppelseitig.pdf) (Abgerufen am 10.8.2024)
- Österreich forscht. (2024). *Restore4Life*. <https://www.citizen-science.at/projekte/restore4life> (Abgerufen am 03.05.2024)
- PlantNet. (2014). *Pl@ntNet Pflanzenbestimmung* (Version 3.19.1) [Mobile app]. Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet&hl=de_AT
- Pretzsch, H. (2019). *Grundlagen der Waldwachstumsforschung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58155-1>
- Restore4Life. (s. a.a). *About the project*. <https://restore4life.eu/homepage/about-the-project/> (Abgerufen am 05.05.2024)
- Restore4Life. (s. a.b). *Implementation Site 1 – March-Thaya Floodplains, Austria/Slovakia*. <https://restore4life.eu/implementation-sites/implementation-site-1-march-thaya-floodplains-austria-slovakia/> (Abgerufen am 22.05.2024)
- Rieger, I., Kowarik, I., & Cierjacks, A. (2015). Drivers of carbon sequestration by biomass

- compartment of riparian forests. *Ecosphere*, 6(10), art185. <https://doi.org/10.1890/ES14-00330.1>
- Ritter, T., Nothdurft, A., & Saborowski, J. (2013). Correcting the nondetection bias of angle count sampling. *Canadian Journal of Forest Research*, 43(4), 344–354. <https://doi.org/10.1139/cjfr-2012-0408>
- Rose, B. (2013). *Bitterlichstab – Einführung in die Handhabung*. Landesbetrieb Forst Brandenburg. <https://forst.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/bitterli.pdf> (Abgerufen am 03.05.2024)
- Sanquetta, C. R., Corte, A. P., & da Silva, F. (2011). Biomass expansion factor and root-to-shoot ratio for Pinus in Brazil. *Carbon Balance and Management*, 6(1), 6. <https://doi.org/10.1186/1750-0680-6-6>
- Schulz, C. (s. a.). *Kohlenstoffbindung in Bayerns Wäldern*. Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. <https://www.lwf.bayern.de/boden-klima/kohlenstoffbindung/266779/index.php> (Abgerufen am 25.08.2024)
- Stiftung Unternehmen Wald. (s. a.). *Was ist Totholz – wie viel braucht der Wald davon?*. <https://www.wald.de/waldwissen/das-oekosystem-wald/was-ist-totholz-wie-viel-braucht-der-wald-davon/> (Abgerufen am 25.08.2024)
- Süßfleisch, K. (2021). Pi mal Daumen – genau und gut. BWL. https://www.waldbauernschule.bayern.de/mam/cms02/waldbauernschule/dateien/026_30_21_blw.pdf#:~:text=Pi%20mal%20Daumen%20%E2%80%93%20genau%20und%20gut%20Die (Abgerufen am 02.05.2024)
- viadonau. (2021). *Final Report Life+ Renaturierung Untere March-Auen*. https://life-march.at/downloads/20210309_final_report_LIFE+10NAT015_March_OPEN.pdf (Abgerufen am 05.06.2024)
- viadonau. (s. a.a.). *Invasive Neophyten - Eingeschleppte Pflanzen bekämpfen an Donau, March und Thaya* (s. a.). https://www.viadonau.org/fileadmin/userupload/Invasive_Neophyten_Donau-March-Thaya_Infobroschuere_2023.pdf (Abgerufen am 05.06.2024)
- viadonau. (s. a.b.). *Harte Au—Weiche Au*. https://www.viadonau.org/fileadmin/content/viadonau/06Unternehmen/Bilder/Projekt_datenbank/2020/LIFEauenwildnis_07_Au.pdf (Abgerufen am 05.06.2024)
- Vohland, K., Land-Zandstra, A., Ceccaroni, L., Lemmens, R., Perelló, J., Ponti, M., Samson, R., & Wagenknecht, K. (Hrsg.). (2021). *The Science of Citizen Science*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-58278-4>
- Vries, W., Reinds, G. J., Posch, M., Sanz-Sanchez, M.-J., Krause, G. H. M., Calatayud, V., Renaud, J.-P., Dupouey, J.-L., Sterba, H., Vel, E. M., Dobbertin, M., Gundersen, P., & Voogd, J. C. H. (2003). *Intensive Monitoring of Forest Ecosystems in Europe: Technical Report 2003*. <https://www.icp-forests.org/pdf/TRLII2003.pdf> (Abgerufen am 21.08.2024)
- Weinviertel. (s. a.). *Naturjuwel March-Thaya-Auen*. <https://www.weinviertel.at/naturjuwel-march-thaya-auen> (Abgerufen am 03.05.2024)
- WWF Österreich. (s. a.). *Die March-Thaya-Auen - Hotspot der Artenvielfalt im Osten Österreichs*. <https://www.wwf.at/das-schuetzen-wir/fluesse/march-thaya-auen/> (Abgerufen am 03.05.2024)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich der Pflanzenbestimmungsapps Flora Incognita und Pl@nt Net zur Baumartenbestimmung anhand der 3 Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.....	10
Tabelle 2: Vergleich der getesteten Methoden zur Messung der Baumhöhen (Trees und Försterdreieck) anhand der zuvor formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.....	11
Tabelle 3: Vergleich der Methoden zur Messung des Durchmessers (Maßbandmessung und Handspanntechnik) anhand der zuvor formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.....	12
Tabelle 4: Bewertung der Winkelzählprobe als Methode zur Biomasseerhebung anhand der formulierten Bewertungskriterien Anwenderfreundlichkeit, Zeitaufwand und Ergebnis.....	13
Tabelle 5: Vergleich der Totholzbiomasse (stehend und liegend) zur lebenden Baumbiomasse in absoluten und prozentuellen Zahlen nach Standort (1_MU-Marchufer, 2_MA-Mündung Altarm, 3_AD_1-Grenze Auwald Damm, 4_AD_2-Grenze Auwald Damm, 5_AA-Auwald neben Altarm).....	17
Tabelle 6: Auflistung der wissenschaftlichen Namen der vorkommenden Baumarten inklusive der verwendeten Abkürzungen und Trivialnamen.....	23
Tabelle 7: verwendete baumartspezifische Formzahlen nach Böttcher et al. (2018) und verwendete baumartspezifische Dichten nach Vries et al. (2003)	23

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Darstellung des Untersuchungsgebietes Hufeisen Sierndorf und der 5 Untersuchungsstandorte (eigene Darstellung; Luftbild: GKU, NLC, Land NÖ, BEV, Maxar, Microsoft; kleine Übersichtskarte: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS; Esri, CGIAR, USGS).....	3
Abbildung 2: Abweichungen (in m) der Höhenmessergebnisse der App Trees von den Höhenmessergebnissen des Försterdreiecks (n=31, Box=50% der Werte, Whiskers reichen je bis Maximalwert bzw. Minimalwert der Stichprobe, keine Ausreißer)	11
Abbildung 3: Lineares Regressionsmodell zur Darstellung eines möglichen Zusammenhanges zwischen der durchschnittlichen gemessenen Baumhöhe und der Abweichung zwischen den Ergebnissen der zwei angewandten Messmethoden (Trees und Försterdreieck).	11
Abbildung 4: Abweichungen (in cm) der Durchmesserergebnisse der Handspanntechnik von den Ergebnissen der Maßbandmessung (n=32, Box=50% der Werte, Whiskers reichen je bis Maximalwert bzw. Minimalwert der Stichprobe, keine Ausreißer)	13
Abbildung 5: Lineares Regressionsmodell für einen möglichen Zusammenhang zwischen dem durchschnittlich gemessenen Durchmesser und der Abweichungen zwischen den beiden angewandten Messmethoden (Handspanntechnik und Maßbandmessung).....	13
Abbildung 6: Vergleich vier verschiedener Berechnungsmethoden zur Ermittlung der oberirdischen lebenden Baumbiomasse nach Untersuchungsstandorten gegliedert (in Vorratsfestmeter je Hektar Fläche).....	14
Abbildung 7: Vergleich der Ergebnisse zur Kohlenstoffspeicherung und zum CO ₂ -Sequestrierungspotenzial der einzelnen Standorte von zwei verschiedenen Berechnungsmethoden	15
Abbildung 8: Anteil der gemessenen Biomasse je Baumart an der gesamten erhobenen lebenden Baumbiomasse über alle 5 Untersuchungsstandorte (5x100m ²).....	16
Abbildung 9: Anzahl der vorkommenden Bäume je Baumart und Standort.....	17
Abbildung 10: Screenshots der Benutzeroberfläche von Flora Incognita (Mäder et al., 2021).....	24
Abbildung 11: Screenshots der Benutzeroberfläche von PI@nt Net (PlantNet, 2014)	24
Abbildung 12: Screenshot der Benutzeroberfläche von Trees (Forest Monitoring Tools, 2019).....	24